

UMUMIY O`RTA TA'LIM TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Nasirdinov Komoliddin Dagarovich

Fan va Texnologiyalar universiteti
ta'lim marketologi

komoliddin151713@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14810700>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- Yanvar 2025 yil

Ma'qullandi: 28- Yanvar 2025 yil

Nashr qilindi: 31- Yanvar 2025 yil

KEY WORDS

umumiy o`rta ta'lim, ta'lim tashkiloti, namunaviy ustav, maktab ta'limi, ijod maktabi, Prezident maktabi, boshlang'ich maktab.

ABSTRACT

O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimining nazariy asoslarini o'rganish yoshlar ta'limining amaliy bosqichlarini tashkil etish, bu jarayonning mohiyatini anglash, davlatning ustuvor vazifalaridagi o'rninni belgilash va xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimi bilan o'zaro qiyoslash hamda tajribalar o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqil, suveren davlat sifatida tobora rivojlanib bormoqda. Siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy sohada tarixan qisqa vaqt ichida qanday yutuqlarga erishganimizni jahon jamoatchiligi ko'rib, kuzatib turibdi. Erishilgan yutuqlar haqida jahonning eng nufuzli iqtisodchilari, siyosatchilar ko'pdan-ko'p ijobiy fikrlar aytmoqdalar, yutuqlarimizni bir necha o'n yilliklarga, hatto asrlarga qiyoslamodalar. Respublikamiz ta'limida ro'y berayotgan o'zgarishlarni baholash, qiyoslash uchun bizga sobiq Ittifoq-eski mustabid tuzumdan qanday ta'limiy meros qolganini yana bir bor esga olish lozim, deb o'ylayman. Zotan, qiyoslash, nisbatlar ko'lamini hisobga olish pedagogikada muhim ahamiyatga ega. Mustaqillik yillarida ta'lim tizimining tubdan isloh qilinishi, mamlakatimiz istiqlolining eng dastlabki kunlaridanoq, buyuk ma'naviyatimiz va qadriyatlarimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tuzimini mustahkamlash, uni davr talablari bilan uygunlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga olib chiqish maqsadlariga favqulodda katta ahamiyat berildi. Bu o'rinda istiqlolimizning ilk yillari ta'limida amalga oshirilgan ayrim ishlarni ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq.¹

So'nggi besh yil davomida xalq ta'limi tizimini takomillashtirishning huquqiy asoslari yaratildi. Xususan, "Ta'lim to'g'risida" Qonunning yangi tahriri qabul qilindi, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Maktab ta'limini rivojlantirish sohasida bevosita **17 ta** hujjat, jumladan O'zbekiston

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (24.01.2020-y.). // <https://president.uz/uz/lists/view/3324#>

Respublikasi Prezidentining 4 ta hujjati qabul qilindi. Quyida O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim tizimi qanday tashkil etilganligiga qonuniy yondoshgan holda to'xtalib o'tamiz.²

Umumiy o'rta ta'limning muddati 11 yil bo'lib, uzluksiz ta'lim tizimining majburiy mustaqil turi hisoblanadi hamda "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi [Qonuniga](#) va mazkur Nizomga muvofiq amalga oshiriladi. Umumta'lim muassasalari o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi [Konstitutsiyasi](#) va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlariga, ushbu Nizomga, boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga, shuningdek, o'z ustavlariga amal qiladi.³

Umumta'lim muassasasi yuridik shaxs hisoblanadi va o'z ustaviga, mustaqil balansiga, shaxsiy g'azna hisobvaraqlariga (davlat ta'lim muassasalari uchun), bank hisob raqamlariga, o'z nomi ko'rsatilgan muhrga (davlat umumta'lim muassasalarining muhrida O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi tasviri tushiriladi), shtampga va blankalarga ega bo'ladi. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotining ustavi ta'lim tashkilotining muassislari tomonidan tasdiqlanadi va hududiy tegishli tuman (shahar) davlat xizmatlari markazi tomonidan ro'yxatga olinadi.

Umumiy o'rta ta'lim tashkilotining namunaviy ustavi:

Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun — O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan;

Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar uchun — O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi tomonidan ishlab chiqiladi.

Davlat ta'lim standartlariga muvofiq har bir shaxsning ta'lim va tarbiya olishdagi konstitutsiyaviy huquqini ro'yobga chiqarish umumiy o'rta ta'limning maqsadi hisoblanadi.

Umumiy o'rta ta'lim o'quvchilarga bilimlarning zarur hajmini beradi, mustaqil fikrlash, tashkilotchilik qobiliyati va amaliy tajriba ko'nikmalarini rivojlantiradi, dastlabki tarzda kasbga yo'naltirishga va ta'limning navbatdagi bosqichini tanlashga yordam beradi.

Umumiy o'rta ta'limning vazifalari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilar tomonidan muntazam bilimlar olinishini ta'minlash, ularda bilim olish ehtiyojini rivojlantirish, bazaviy o'quv, ilmiy va umummadaniy bilimlarni shakllantirish;
- o'quvchilarda milliy hamda umumbashariy qadriyatlarni uyg'unlashtirish asosida yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarini tarbiyalash, o'z Vataniga va xalqiga sodiq fuqaroni shakllantirish;
- ta'limning uzluksizligini va izchilligini, umumta'lim muassasalari o'quv dasturlarining o'rta maxsus, boshlang'ich professional ta'lim muassasalari o'quv dasturlari bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash;

² O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan ta'lim to'g'risida qonuni <http://lex.uz/docs/-5013007>

³ O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi nizom <http://lex.uz/docs/-4312785>

- ta'lim-tarbiya jarayoniga o'qitishning zamonaviy va innovatsion pedagogik uslublarini hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish;

- o'quvchilarning individual ijobiy xususiyatlarini aniqlash, qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, ularning yuksak darajada ta'lim-tarbiya olishlari, ijodiy imkoniyatlarini shakllantirish va rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratib berish;

- professional tashxislash va kasb-hunarga yo'naltirish, shuningdek o'quvchilarni yuqori malaka talab etmaydigan kasblarga tayyorlash.

Umumta'lim muassasalarining quyidagi turlari tashkil etilishi mumkin:

- boshlang'ich maktab (o'qitish muddati 4 yil: I — IV sinflar);

- umumiy o'rta ta'lim maktabi (o'qitish muddati 11 yil: I — XI sinflar);

- ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab (o'qitish muddati 7 yil: V — XI sinflar);

- ayrim fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab-internat (o'qitish muddati 5 yil: VII — XI sinflar);

- ijod maktabi (o'qitish muddati 5 yil: VII — XI sinflar);

- Prezident maktabi (o'qitish muddati 7 yil: V — XI sinflar);

- olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internati (o'qitish muddati 7 yil: V — XI sinflar);

- jismoniy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-

- internat (o'qitish muddati 11 yil: I — XI sinflar);

- psixik (intellektual) rivojlanishida nuqson bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan (yordamchi) maktab, maktab-internat (o'qitish muddati 9 yil: I — IX sinflar);

- sanatoriy turidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internat (o'qitish muddati 11 yil: I — XI sinflar);

- respublika ixtisoslashtirilgan o'quv-ta'lim muassasasi (o'qitish muddati zaruriyatga ko'ra).

Davolash-profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalarga bevosita muassasaning o'zida umumiy o'rta ta'lim berish tashkil etiladi.

Davolash-profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalarga umumiy o'rta ta'lim berish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Umumta'lim muassasalarida iqtidorli bolalarni izlash, tanlab olish va ularni ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan umumta'lim muassasalarida (sinflarida) o'qitish bo'yicha aniq maqsadli ishlar amalga oshiriladi.

Ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan maktab (maktab-internat), olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internati, jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab (maktab-internat), sanatoriy turidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internat, alohida sharoitlarda ta'minlash, tarbiyalash va ta'lim berishga muhtoj bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktablarni tashkil etish tartibi va ular faoliyatining alohida xususiyatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan, alohida sharoitlarda yoxud uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarning ta'lim olishlari quyidagi shakllarda amalga oshiriladi: a) jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktabda (maktab-internatda); b) sanatoriy turidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatda; c) inklyuziv (uyg'unlashgan) sharoitda yashash joylaridagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida; d) uyda yakka tartibda; e) davolash-profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda.

Olis (tog'li, cho'lli) aholi punktlarida yashovchi maktab yoshidagi bolalarning umumiy o'rta ta'lim olishlarini tashkil etish maqsadida tegishli tuman (shahar) hokimliklarining qarori asosida umumta'lim muassasalarining filiallari tashkil etiladi. Umumta'lim muassasalarining filiallarida o'quvchilar soni 100 nafargacha bo'ladi. Boshqa umumta'lim muassasalariga yaqinligi hamda moddiy-texnik bazasining holatidan kelib chiqib, tuman (shahar) xalq ta'limi bo'limlari (keyingi o'rinlarda — xalq ta'limi boshqaruv organlari) hamda tuman (shahar) hokimliklari moliya bo'limlarining takliflariga ko'ra, tegishli tuman (shahar) hokimliklarining qarorlari asosida o'quvchilarining soni 180 nafargacha bo'lgan umumta'lim muassasalari ham filiallarga aylantirilishi mumkin. Zaruriyatga ko'ra, umumta'lim muassasalarida o'quvchilarning yashashi va ovqatlanishi uchun lozim darajadagi shart-sharoitlar yaratiladi.⁴

Xalq ta'limi O'zbekistonda ijtimoiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Aynan maktab ta'limining sifati va qulayligi davlatning rivojlanish istiqbollarini aks ettirib, yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun zamin yaratadi. Ta'lim uchun mablag'larni tejash mumkin emas, degan fikrga qo'shilmasdan boshqa ilojimiz yo'q. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida maktab ishlari davlat nazoratida ekanligi bejizga ta'kidlangan emas. Abdulla Avloniy aytganidek: *“Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”*.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan ta'lim to'g'risida qonuni <http://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi nizom <http://lex.uz/docs/-4312785>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida” gi PF-134-sonli farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (24.01.2020-y.). // <https://president.uz/uz/lists/view/3324#>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim "Umumiy o'rta ta'lim sifatini oshirish: mazmun, metodologiya, baholash va ta'lim muhiti" xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari standartlarini tasdiqlash to'g'risida”gi 187-sonli Qarori. – T.: O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 14-son.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida” gi PF-134-sonli farmoni.